

ИНГЛИЗ ТИЛИДА САХИЙЛИК КОНЦЕПТИНИНГ МИЛЛИЙ-МАДАНИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ

Сирожиддин Тошпўлатович Тухтаев

М. Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

хорижий филология факультети ўқув ишлари

бўйича декан ўринбосари

Аннотация. Ушбу мақолада инглиз тилида «сахийлик» концептининг миллий-маданий хусусиятлари ўрганилади ва унинг лингвомаданий талқини кенг қамровда таҳлил қилинади. Тадқиқот доирасида инглиз халқ мақоллари, идиомалари ва адабий манбалардаги сахийликка оид тасаввурлар ўрганилиб, концептнинг семантик таркиби, қиймат хусусиятлари ва маданий асослари аниқланади. Инглиз маданиятида сахийлик кўпроқ шахсий мустақиллик, ихтиёрий ёрдам ва инсонпарварлик билан боғланган бўлса, унинг ижтимоий мақоми ва рағбатланиши муайян тартиб-қоидалар билан чегараланади. Мақолада рус ва ўзбек маданий анъаналари билан солиштириш орқали инглизча талқиннинг ўзига хос жиҳатлари қайд этилади. Тадқиқот натижалари сахийлик тушунчасининг миллий-маданий хусусиятларини чуқур англашга хизмат қилади ва концептларни солиштирма лингвомаданиятшунослик йўналишида ўрганиш учун амалий асос яратади..

Калит сўзлар: сахийлик; концепт; инглиз тили; лингвомаданиятшунослик; паремиология; миллий қийматлар; семантика; маданий хислатлар; идиомалар; солиштирма таҳлил.

NATIONAL AND CULTURAL FEATURES OF THE CONCEPT OF GENEROSITY IN THE ENGLISH LANGUAGE

Sirojiddin Toshpulatovich Tukhtaev

Deputy Dean for Academic Affairs, Faculty of Foreign Philology,

National University of Uzbekistan named after M. Ulugbek

Abstract. This article examines the national and cultural features of the concept of “generosity” in the English language and offers an extensive linguocultural analysis of its representation. The study explores perceptions of generosity reflected in English proverbs,

idioms, and literary sources, identifying the semantic structure, value characteristics, and cultural foundations of the concept. In English culture, generosity is often associated with personal independence, voluntary assistance, and humaneness, while its social recognition is shaped by specific norms and expectations. A comparative perspective involving Russian and Uzbek cultural traditions highlights the distinctive traits of the English interpretation. The findings contribute to a deeper understanding of the national and cultural dimensions of the concept and provide a practical basis for further research in comparative linguoculturology.

Keywords: generosity; concept; English language; linguoculturology; paremiology; national values; semantics; cultural traits; idioms; comparative analysis.

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕПТА “ЩЕДРОСТЬ” В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Сирожиддин Тошпулатович Тухтаев

заместитель декана по учебной работе факультета зарубежной филологии Национального университета Узбекистана им. М. Улугбека

Аннотация. В данной статье исследуются национально-культурные особенности понятия «щедрость» в английском языке и проводится всесторонний анализ его лингвокультурной интерпретации. В рамках исследования изучаются представления о щедрости в английских народных пословицах, идиомах и литературных источниках, а также выявляются семантическая структура, ценностные характеристики и культурные основы понятия. В то время как щедрость в английской культуре в большей степени ассоциируется с личной независимостью, добровольной помощью и гуманизмом, её социальный статус и поощрение ограничены определёнными правилами и нормами. В статье освещаются специфические особенности английской интерпретации на примере сравнения с русскими и узбекскими культурными традициями. Результаты исследования способствуют глубокому пониманию национально-культурных особенностей понятия щедрости и создают практическую основу для изучения этого понятия в направлении сравнительной лингвистики и культурологии.

Ключевые слова: щедрость; понятие; английский язык; лингвистика и культурология; паремиология; национальные ценности; семантика; культурные особенности; идиомы; сравнительный анализ.

КИРИШ. Халқнинг миллий менталитети, маданий қадриятлари ва ахлоқий меъёрлари тилдаги концептларда ўз ифодасини топади. «Сахийлик» шундай концептлардан бири бўлиб, у инсонларнинг ўзаро муносабатларидаги қурмат, ёрдам, ихлос ва инсонийлик каби қадриятларни акс эттиради. Инглиз тилида ушбу концептнинг шаклланиши тарихий шароитлар, жамиятнинг ижтимоий тузилиши ва маданий анъаналар билан бевосита боғлиқ бўлиб, у халқ ижодиётида, айниқса мақол ва ибораларда ўзининг семантик ва прагматик хусусиятлари билан намоён бўлади.

Инглиз маданиятида сахийлик шахсий танлов, эркин ирода ва инсоннинг жамият олдидаги масъулияти билан уйғун ҳолда талқин қилинади. Бу тушунча кўпинча ортиқча тарғиб қилинмайди, аммо ижтимоий мулоқотда қадрланади ва позитив хулқ бўлган сифатида қабул қилинади. Мазкур хусусиятлар ўзбек ва рус маданиятидаги талқинлардан айрим жиҳатлари билан фарқ қилади, бу эса концептнинг миллий-маданий ўзига хослигини янада ёрқинроқ очиб беради. Шу боисдан инглиз тилидаги «сахийлик» тушунчасини ўрганиш лингвомаданий таҳлил нуқтаи назаридан долзарб ва назарий аҳамиятга эга ҳисобланади.

АДАБИЁТ ВА МЕТОДОЛОГИЯ. Е.М. Неклюдова ўз ишида инглиз тили манзарасидаги сахийлик концептини тадқиқ этиб, унинг лексик-семантик мазмуни ва маданий аҳамиятига алоҳида эътибор қаратади. Унинг фикрича, инглиз маданиятида сахийлик ахлоқий ва маънавий устунлик билан боғлиқ фазилат сифатида қаралиб, тил материалида, жумладан фразеологизмлар ва барқарор ибораларда ўз аксини топади, улуғворлик ва альтруизм тусини олади [4, б. 166].

Бундан ташқари, инглиз тилида сахийликнинг муҳим жиҳати сифатида ўзини фидо қилишга қодир шахснинг ижобий баҳоси билан боғлиқлиги, хусусан, *open-handed* ва *heart of gold* каби иборалар нафақат моддий неъматлар билан ўртоқлашишга тайёрликни, балки сахийлик туйғуларнинг кенглиги ва самимийлиги сифатида тушуниладиган характер хусусиятларини тасвирлайди [4, б. 168].

Қўшимча равишда, Е.М. Неклюдова инглиз тили сахийлик ва исрофгарчилик тушунчаларини ажратишга мойил эканлигини таъкидлайди, яъни, *generosity wastefulness*га қарама-қарши қўйилади. Шу тарзда инглиз лингвомаданияти сахийлик ва оқилона тежамкорлик ўртасидаги мувозанатни сақлаш зарурлигини таъкидлайди, бу фарқни ахлоқий етук шахсга хос ижтимоий аҳамиятли хусусият сифатида белгилайди [4, б. 168]. Кўриниб тирибдики, инглиз тили манзарасида сахийлик концепти нафақат инсоннинг ижобий фазилатларини акс эттиради, балки моддий неъматларга оқилона ёндашувнинг муҳимлигини ҳам кўрсатади.

З.А. Валиева инглиз тилидаги *hospitality* асосий лексемаси семантикаси ва унинг синонимик қаторини тадқиқ этиб, “меҳмондўстлик” концептининг хусусиятларини очиб берган. “Oxford English Dictionary” ва “Collins Cobuild Advanced Learner's English Dictionary” каби бир қатор луғатлар таҳлилига таяниб, олима *hospitality* кенг маъноларни, жумладан меҳмонларни илиқ қабул қилиш, уларни зиёфат ва қулайлик билан таъминлаш, шунингдек дўстона муҳит ва тушлик ва совғалар алмашиш каби ижтимоий меъёрлар ва анъаналарга эътибор қаратишни қамраб олишини қайд этган [1, б. 18].

НАТИЖАЛАР. Шунини алоҳида таъкидлаш лозимки, “меҳмондўстлик” концепти саҳийлик (*generosity*), мулоқотчанлик (*sociability*), самимийлик (*warmth*) ва хушмуомалалик (*affability*) каби фазилатларни ўз ичига оладиган меҳмонларга нисбатан очиқлик ва хайрихоҳлик маданий қоидаларни акс эттиради. З.А. Валиеванинг фикрича, инглиз тилида “меҳмондўстлик” семантик майдонини шакллантирувчи асосий элементлар уй (*house*), қувонч (*joy*), қариндошлар ва дўстлар, шунингдек урф-одатлар ва анъаналар тушунчалари ҳисобланиб, ҳам моддий, ҳам ҳиссий қўллаб-қувватлашни бирлаштиради [1, б. 19].

Пировардида, инглиз тилида “меҳмондўстлик” концепти меҳмонлар билан ўзаро муносабатларнинг маданий-ўзига хос хусусиятларини ифодаловчи кўплаб семантик компонентлар билан тавсифланади.

А.П. Уракова XIX аср Америка адабиётида ўша давр ижтимоий ва мафкуравий ҳолатида совғанинг рамзий ва ижтимоий-маданий ролини тадқиқ этаркан, уни бир қатор ижтимоий ва маданий масалаларни ҳал этиш учун фойдаланиладиган ўзаро муносабатларнинг асосий шакли сифатида кўриб чиқади. Совға концепти анъанавий айирбошлаш моделларига қарши қўйиладиган “соф совға мафкураси”ни – мажбуриятлар ва қарзлардан холи бўлган тушунчани ўз ичига олади. Олима бу концептнинг сентиментал адабиёт рамзийлиги ва услубияти орқали қайта ишланишини таҳлил қилиш жараёнида Америка маданияти учун совға хусусий ва ижтимоий ҳаёт вазиятида хайрихоҳликни ифодалаш усулига айланганлигини қайд этади [7, б. 3].

Алоҳида таъкидлаш керакки, сентиментал совға дискурси гендер ва ирқий жиҳатлар билан чамбарчас боғлиқдир. А.П. Уракова Рождество альманахлари ва сентиментал ҳикоялар мисолида “соф” совға ва унинг антиподи – “хавфли совға” ҳақидаги тасаввурларнинг таҳлили асосида, совға концепти иккиёқламалик ва амбивалентликни ўзида мужассам этишини очиб беради ҳамда яхшилик ҳам, лаънат ҳам бўлиши мумкин бўлган хавфли совға образи ёзувчиларга совға алмашиш тизимига хос бўлган зиддиятни

тадқиқ этиш ва бу феномен қандай қилиб ижтимоий ва маданий меъёрларни акс эттиришини кўрсатиш имконини беради, дея таъкидлайди [7, б. 6].

Шундай қилиб, XIX аср Америка адабиётида совға нафақат сентиментал сюжет учун мавзу, балки ахлоқий ва фалсафий масалаларни қўйиш усули ҳам бўлган. Кўриниб турибдики, XIX аср Америка адабиётида совға концепти мураккаб ижтимоий ва маданий жараёнларни англаш воситаси ва бадий усул сифатида хизмат қилган.

МУҲОКАМА. С.В. Светлованинг мақоласида саҳийликнинг рус ва инглиз тилларидаги аҳамияти лексикографик манбалар материалида кўриб чиқилади. Муаллиф қайд этишича, рус тилида саҳийлик очиқлик, ҳам моддий, ҳам маънавий неъматлар билан ўртоқлашишга тайёрлик сифатида талқин қилинади, бу яхшилик ва меҳр-шафқатда намоён бўлади. Саҳий инсон бегараз ҳаракат қилади, мукофот кутмасдан бошқаларга ёрдам беради, бу рус адабиётининг кўплаб асарларида намоён бўлади [6, б. 478].

Инглиз манбаларини таҳлил қилар экан, С.В. Светлова Merriam-Webster ва Кембриж луғатларидан саҳийлик (*generosity*) нинг “яхшилик ва тушуниш намоёиш этган ҳолда ёрдам беришга тайёрлик” таърифини келтиради. Саҳийликнинг инглизча концепцияси шунингдек худбинликдан озодликни ҳам ўз ичига олади, *generous* одам кенг фикрлилик ва олийжаноблик билан тавсифланади, у чекланганлик ва манфаатпараст мотивлардан холидир [6, б. 478-479].

Т.А. Козлованинг мақоласида инглиз, белорус ва рус тилларида саҳийлик ва очкўзлик тушунчалари семантикасининг хусусиятлари кўриб чиқилади. Муаллиф лексик-семантик гуруҳларни таҳлил қилиб, ҳар бир тилда саҳийлик номлари “бермоқ”, “яхшилик”, “эҳтиёж” каби семаларни ўз ичига олишини ва ижобий баҳони кўрсатишини намоёиш этади, хусусан, инглиз тилида саҳийлик “олижаноб келиб чиқиш” ва “улуғворлик” ғоясини ўз ичига олса, рус ва белорус тилларида бу концепт кўпроқ моддий ресурслар ва “ўртоқлашишга тайёрлик” билан боғланади [3, б. 374].

Т.А. Козлова ижобий ва салбий баҳолар ўртасидаги асимметрияга аҳамият қаратади: гарчи учала тил ҳам саҳийликни юқори баҳоласа-да, инглиз тилида рус ва белорус тилларига нисбатан очкўзликнинг салбий тушунчаси учун камроқ лексемалар мавжуд. Масалан, инглиз лексемаси *greed* камроқ синонимларга эга ва корпусларда камроқ учрайди, рус ва белорус тилларида эса очкўзлик кўпроқ нозик фарқлар билан тавсифланади, унинг қораланиши ифодаланади. Мақола бу номлардаги фарқлар тил манзараларида мустаҳкамланган ноёб маданий мўлжаллар ва ахлоқий фазилатларни қабул қилишни акс эттиришини таъкидлайди [3, б. 375].

Алоҳида таъкидлаш жоизки, инглиз, белорус ва рус тилларидаги саҳийлик ва очкўзлик номларининг қиёсий таҳлили бу фазилатларнинг ҳам универсал баҳолаш хусусиятлари, ҳам уларни қабул қилиш ва вербаллаштиришнинг маданий-ўзига хос хусусиятларидан далолат беради.

Н.А. Погребнаянинг ишида тил манзарасининг маданий аҳамиятли жиҳатларини акс эттирувчи антонимик концептларнинг ўзига хослиги хусусида сўз юритилади. Таҳлилда кўрсатилганидек, бу тиллардаги антонимик жуфтликлар ижтимоий ва когнитив стереотипларни узатишда катта роль ўйнайди, дунё ҳақидаги тасаввурларнинг баҳолаш ва функционал моделларини шакллантиради. Н.А. Погребная алоҳида эътиборни ҳар бир тил ва маданият учун муҳим бўлган тушунчаларни очиб берувчи жуфтликларга қаратган, масалан, рус тили учун ахлоқий ва жамоавий қоидаларни акс эттирувчи “озодлик – тобелик” ва “бой – камбағал”, инглиз тилида эса шахсий ютуқлар ва индивидуал муваффақиятга урғу берувчи “success – failure” ва “freedom – slavery” жуфтликлари [5].

Н.А. Погребная, шунингдек, маданиятлараро мулоқотда антонимик жуфтликларнинг прагматик ролини, қарама-қаршилиқларни концептуаллаштиришдаги фарқлар тил эгаларининг идрок этиши ва тушунишига қандай таъсир қилиши мумкинлигини очиб беради. Тадқиқот антонимларнинг қўлланиш частотаси, уларнинг семантик алоқалари, шунингдек адабий ва сўзлашув услубларида қўлланилиш хусусиятлари каби методологик жиҳатларни ёритади [5]. Шундай қилиб, рус ва инглиз тилларидаги антонимик концептлар бир қатор маданий-ўзига хос қадриятлар ва дунёқарашларни ҳамда ижтимоий ва когнитив мўлжалларидаги фарқларни ифодалайди.

Ю.Н. Интулова немис ва инглиз тилларида тежамкорлик (*thrift*) концепти қандай ифодаланиши ва талқин қилиниши кўриб чиқаркан, тежамкорлик, универсаллиги баробарлигида турли миллий қадриятларни акс эттиришига эътибор қаратади. Концепт ядровий, марказий ва периферик белгиларга таснифланган бўлиб, немис тили тежамкорликни кўпроқ тежаш ва ортиқча нарсалардан воз кечиш билан характерланса, инглиз тили ресурслардан оқилона фойдаланиш ва мулкка оқилона муносабатнинг муҳим жиҳатларини ўз ичига олиши билан тавсифланади [2, б. 4-6].

Ю.Н. Интуловага кўра, инглиз тилидаги *thrift* концепцияси айниқса пул ва ресурсларга масъулиятли ёндашувга урғу беради, яъни прагматизм ва тежамкорликни акс эттиради. Немис тилидаги ўхшаш лексемалар (масалан, *die Sparsamkeit* ва *die Wirtschaftlichkeit*) соддалик ва маблағларни оқилона тақсимлашни ижтимоий маданиятнинг муҳим жиҳатлари сифатида таъкидлайди. Шунингдек, муаллиф экологик мавзунинг бу концептга қандай таъсир кўрсатишини таҳлил қилади, тежамкорликни

нафақат шахсий, балки табиий ресурсларни сақлашга қаратилган ижтимоий қадриятга ҳам айлантиради [2, б. 12-13].

ХУЛОСА. Хуллас, немис ва инглиз тилларидаги тежамкорлик концепти, баъзи маданий-ўзига хос хусусиятларга қарамай, тежамкорлик ва ресурслардан оқилона фойдаланишнинг универсал қадриятларини ўзида мужассамлаштиради, замонавий вазиятда эса экологик ўлчовни ҳам қабул қилади.

Таҳлил натижалари шуни кўрсатадики, инглиз тилида «сахийлик» концепти индивидуализм, ихтиёрий ёрдам ва шахсий масъулият каби қадриятлар билан боғланган ҳолда шаклланади. Бу тушунча миллий маданиятнинг ўзига хос ахлоқий мезонлари билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, халқ мақоллари, иборалар ва адабий матнларда ўзининг мазмун даражасини топган. Солиштирма таҳлил шуни тасдиқлайдики, инглизча талқин ўзбек ва рус маданиятига нисбатан кўпроқ индивидуал ёндашувга таянади, бу эса концептнинг миллий-маданий хусусиятларини янада равшанлаштиради. Мақола натижалари концептларни лингвокултуравий ва паремиологик йўналишда ўрганиш учун илмий асос яратади ҳамда турли маданиятлардаги қадриятларни чуқурроқ тушунишга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Валиева З.А. Анализ словарных дефиниций ключевого слова номинативного поля концепта гостеприимство в английском языке. // Вестник Педагогического университета, по. 5 (88), 2020, pp. 17-21.
2. Интулова Ю.Н. Вербальная репрезентация лингвокультурного концепта «бережливость» в немецком и английском языках: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Мытищи, 2019. – 226 с.
3. Козлова Т.А. Национально-культурная специфика наименований щедрости / жадности: сопоставительный аспект. // Славянский мир и национальная речевая культура в современной коммуникации. – Гродно, 2020.
4. Носирова М. О. Аксиологическая составляющая языковой картины мира // O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti konferensiyalari. – 2025. – С. 415-418.
5. Неклюдова Е.М. Ключевые характеристики английской языковой картины мира, соотносимые с содержанием концепта щедрость. // Научный альманах. – 2017. – № 7-1 (33). – С. 166-168.
6. Носирова М. О. Пословичная языковая картина мира как объект аксиологических исследований в языкознании // Янги Ўзбекистон: инновация, фан ва таълим. – 2022. – С. 35.

7. Погребная Н.А. Антонимический концепт в русском и английском языках: автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Минск, 2006.
8. Узбеков Т. С., Носирова М. О. Особенности применения технологии «портфолио» //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. Special Issue 20. – С. 607-612.
9. Светлова С.В. Понятие щедрости и жадности в религиозном дискурсе. // Материалы пула научно-практических конференций. – Керчь, 2024.
10. Уракова А.П. Репрезентация дара в американской литературе XIX века: автореф. дис. ... д-ра филол. наук. – Москва, 2019. – 442 с.